

OSNOVNE AKTIVNOSTI

Izrada **nastavnih materijala** za univerzitetsku nastavu o uključivanju zajednice i aktivnostima u oblasti kulturnog nasleđa, u cilju promovisanja različitosti u obrazovanju o nasleđu

Razvoj **novih tehničkih karakteristika** sistema ArchaeoTrail koje bi omogućile diseminaciju znanja iz oblasti kulturnog nasleđa iz više različitih uglova

Predstavljanje kulturnog nasleđa iz **različitih perspektiva** u formi tura za pametne telefone

Kreiranje **tura za pametne telefone** u Češkoj Republici, Srbiji i Španiji u saradnji sa različitim grupama: lokalne zajednice, studenti, arheolozi

Izrada **smernica i video tutorijala** za lokalne zajednice kako bi samostalno mogle da kreiraju ture putem pametnih telefona koristeći sistem ArchaeoTrail

Vrednovanje i diseminacija svih materijala (smernice, nastavni materijal, rute) kroz rad sa raznolikom publikom (lokalne zajednice, studenti, itd.)

Podizanje svesti o kulturnim različitostima i osnaživanje ruralnih zajednica

SHARITAGE

Digitally enabled
community-based European
SHared cultural heRITAGE
engagement

Projekat

SHARITAGE

...ima za cilj da promoviše raznolikost i inkluziju u univerzitetskom obrazovanju iz oblasti kulturnog nasleđa, kroz razvoj inovativnih digitalnih alata, koji omogućavaju različitim zajednicama da se aktivno uključe u sopstveno nasleđe. Projekat nastoji da glasove i perspektive zajednica stavi u središte univerzitetske nastave i procesa učenja.

Nadovezujući se na sistem ArchaeoTrail – otvorenu platformu za kreiranje tura namenjenih obilasku kulturnog nasleđa zasnovanih na upotrebi pametnih telefona – SHARITAGE će unaprediti platformu novim tehničkim rešenjima za bolju pristupačnost, kreirati detaljne smernice i prilagodljive nastavne materijale. Time će se podržati uključivanje sistema ArchaeoTrail u nastavne programe iz oblasti nasleđa širom Evrope, uz podsticanje aktivnijih i inkluzivnijih pristupa u oblasti kulturnog obrazovanja.

ArchaeoTrail sistem

ArchaeoTrail sistem čine **internet portal i aplikacija za pametne telefone**. Internet portal omogućava arheolozima ali i drugima da kreiraju interaktivne rute, koje se sastoje od georeferenciranih stanica sa tekstovima, slikama, audio i video zapisima, te kvizovima o arheološkim lokalitetima. Prateća aplikacija omogućava posetiocima da samostalno i besplatno istraže rute, bez vodiča i u sopstvenom ritmu.

KONZORCIJUM

Konzorcijum se sastoji od **deset partnera iz šest evropskih zemalja**:

Univerzitet u Virzburgu (Nemačka)
Kordinator projekta

Autentek Development (Nemačka)

Karlov univerzitet u Pragu (Češka)

Univerzitet Konstantin Filozof
u Nitri (Slovačka)

Gete univerzitet u Frankfurtu
na Majni (Nemačka)

Institut za nauke o nasleđu
(INCIPIT-CSIC) (Španija)

Republički zavod za zaštitu
spomenika kulture (Srbija)

Univerzitet u Beogradu (Srbija)

Univerzitet Južne Bohemije (Češka)

Univerzitet u Vroclavu (Poljska)

KONTAKT

JProf. Dr. Stephanie Döpper

Glavni istraživač – stephanie.doepper@uni-wuerzburg.de

archaeotrail.org/sharitage @sharitage_eu @sharitage.bsky.social Sharitage

ERASMUS+ PARTNERSTVO ZA SARADNJU 2025-1-DE01-KA220-HED-000351808

“Finansirano od strane Evropske unije. Izneti stavovi i mišljenja su isključivo stavovi autora i ne moraju nužno odražavati stavove Evropske unije ili Nacionalne agencije – DAAD. Ni Evropska unija ni telo koje dodeljuje sredstva ne mogu se smatrati odgovornim.”